

TRITIKALENING TUPLASH VA PISHISH FAZASIDA O'SIMLIKLARNING O'SISHI VA RIVOJLANISHI

¹Norboyeva Dilnoza Solijon qizi, ²Yuldoshev O'tkir

¹O'GRITI tayanch doktoranti, ²PhD, O'GRITI bo'lim boshlig'i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14024945>

Annotatsiya. Tritikalening 10 ta nav ustida fenologik kuzatuvlar olib borildi. Do'stlik-4, Tixon, Kunak, Yarillo, Sardor, Kumushsimon Prag, Sergiy, Xlebarob, PRAO, PRAG-48/1 kabi navlarni ildiz, poya uzunligi, bo'g'im oralig'i, boshqoq soni, uzunligi, og'irligi o'lchandi.

Kalit so'zlar: tritikale, ildiz, poya uzunligi, boshqoq, bog'im oralig'i.

Аннотация. Фенологические наблюдения проведены над 10 сортами тритикале. У сортов Достлик-4, Тихон, Кунак, Ярилло, Сардор, Кумушсимон Прага, Сергей, Хлебароб, ПРАО, ПРАГ-48/1 измеряли корень, длину стебля, расстояние между швами, количество колосков, длину, весовую массу.

Ключевые слова: тритикале, корень, длина стебля, колос, расстояние между связями.

Abstract. Phenological observations were made on 10 varieties of triticale. Dostlik-4, Tikhon, Kunak, Yarillo, Sardor, Kumushsimon Prag, Sergiy, Khlebarob, PRAO, PRAG-48/1 varieties such as root, stem length, joint spacing, spike number, length, weight weight was measured.

Keywords: triticale, root, stem length, spike, bond spacing.

Keyingi yillarda dunyoda global ob-havo va iqlimni o'zgarib borayotganligi qishloq xo'jalik ekinlaridan, jumladan boshqoq don ekinlaridan ham yuqori va sifatli hosil olishni kamayishiga olib kelishi mumkin bo'lgan holatlarni hisobga olib respublikamizni tuproq va iqlim sharoitini xilma-xilligidan kelib chiqib sug'oriladigan sharoitlariga mos boshqoqli don ekinlarini serhosil, ertapishar, kasalliklariga, sho'rga, qurg'oqchilikka va issiqlikka chidamli, don sifati yuqori bo'lgan navlarni yaratish va ularni urug'chilik tizimini ilmiy asosda tashkil etishni taqozo etmoqda [1.170].

Bugun kunda Tritikale o'simligini yetishtiruvchi asosiy davlatlar – Germaniya, Belorussiya, Fransiya, Rossiya, Xitoy, Vengriya, Ispaniya, Avstraliya mamlakatlari hisoblanadi [5.90]. Tritikale o'simligi avlodlararo duragay bo'lganligi uchun unning tarkibida kuzgi bug'doy va javdar o'simliklarining irsiy belgilari hamda foydali xo'jalik belgi xususiyatlarini o'zida mujassam qilgan o'simlik hisoblanadi [2.118].

FAO ma'lumotlariga ko'ra bugungi kunda 3mln gektar maydonga tritikale yetishtiriladi [3,4.113]. Ko'pchilik davlatlarda tritikaleni yetishtirishga bo'lgan talab yil sayin oshib bormoqda. Bunga sabab uning yuqori hosildorlikka ega va stress omillarga chidamli don ekini bo'lgani hisoblanadi.

Tajribamiz uchun tritikalening 10 ta nav va namunalari tanlab olingan bo'lib, ular O'simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot institutining tajriba dalasiga ekildi. Tajribada tritikalening Do'stlik-4, Tixon, Kunak, Yarillo, Sardor, Kumushsimon Prag, Sergiy, Xlebarob navlar va institutimizning gen kolleksiyasida saqlanib kelinayotgan PRAG-48/1, PRAO-02 namunalari ekib chiqildi [4.220-221]. Quyida tajriba olib borgan tritikale navlarimiz haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz.

Tixon navi mualliflari V.G.Kovtuneko, V.V. Panchenko, S.B.Bespalova. Ozuqa navlar guruhiga mansub, yashil yem, somon, granula va kriket tayyorlashga yaroqli, oʻrtapishar, vegetatsiya davri 245-250 kun. Oʻsimlikning boʻyi 115 dan 120 sm gacha, yotib qolishga chidamli. Hosildorlik potentsiali 120-140 s/ga. ... texnologiyasi boʻyicha non yopishda foydalanish mumkin. Sovuqqa yuqori chidamli, gektariga 2.5-3.5 mln dona unuvchan urugʻ sarflanadi.

Xlebarob navi mualliflari V.Y.Kovtuneko, V.V.Panchenko, L.A.Bespalova. Ozuqa navlar guruhiga mansub, senaj yashil jem, somon, granula, breket tayyorlashga yaroqli. Oʻrtapishar vegetatsiya davri 250-255 kun, oʻsimlikning boʻyi 115dan 130 gacha, yotib qolishga chidamli, potensial hosildorlik 130-140 s/ga.

Kunak navi mualliflari V.Y. Kovtunenko, V.V. Pachenko, L.A. Bespalova. Don ozuqa navlar guruhiga mansub, senaj, yashil yem, somon, granula va breket tayyorlashga yaroqli. Oʻrtapishar 2 yillik vegetatsiya davri 220-225 kun. Oʻsimlikning boʻyi 100-110 sm, yotib qolishga chidamli. Hosildorligi 100-110 s/ga, sovuqqa chidamli. Gektariga 4-5 mln dona unuvchan urugʻ.

Sergey nav mualliflari V.Y. Kovtunenko, V.V. Pachenko, L.A. Bespalova. Don ozuqa navlar guruhiga mansub, senaj, yashil yem, somon, granula va breket tayyorlashga yaroqli. Oʻrtapishar, vegetatsiya davri 230-235 kun, oʻsimlikning boʻyi 115 DAN 120 gacha, yotib qolishga chidamli. Hosildorligi 120-125 s/ga. Ekish meʼyori gektariga 2,5-3 mln dona

Sardor navi Don va dukkakli ekinlar ITI ning Gʻallaorol ITS seleksion navi(2016-yil reestr). Nav Plot-40 VAR-18 meksika namunasidan yakka tanlash usuli orqali yaratilgan. Nav mualliflari X. Adilov, J. Umarov, N. Umirov, K.Isokov. 1000 dona don vazni oʻrtacha 34-42 g. Oʻsimlik boʻyi oʻrtacha 71-81 sm gacha. Vegetatsiya davri 188-150 kun, yotib qolishga chidamli. Oʻrtacha hosildorlik 19,9-23,2 s/ga.

Doʻstlik-4 Don va dukkakli ekinlar ITI Gʻallaorol ITS seleksion navi Plot-4 VAR-20(Meksika) liniyasidan koʻp karrali yakka tanlash usuli orqali yaratilgan. Nav mualliflari X. Adilov, J. Umarov, N. Umirov, K.Isokov.R.Siddiqov, R.Sharma. Oʻrtacha boʻyi 115-118sm gacha yotib qolishga chidamli.

Kumushsimon Prag uzunligi 140-150sm, vegetatsiya davri 200 kun. Hosildorligi don uchun 35-40 s/ga, koʻk masa uchun 300-450 s/ga. Gektariga 180-200g urugʻ sarflanadi. Yotib qolishga bardoshlilik- 3.5 ball.

Yarillo nav mualliflari V.Y. Kovtunenko, L.F. Dudka, V.B.Timofeyev. Don ozuqaasi sifatida, oʻsimlikning balandligi 80-95 sm, oʻsuv davri 88-96 kun. 1000 g don vazni massasi 40-44 g. Bir gektardan 70 sentenergacha hosil olinadi [7].

Olib borgan natijalarimiz shuni koʻrsatdiki, tuplash fazasining oxirida poya va ildiz uzunligi boʻyicha yuqori koʻrsatkichlarni Sardor navi boʻlib, ildiz uzunligi 12,5 sm ni, poya uzunligi esa 24,8 sm ni, Kunak navimiz esa ildiz uzunligi 8,1 sm ni, poya uzunligi 25,1 sm ni namoyon qildi.

1-jadval

Tritikalening tuplash fazasidagi ildiz, poya uzunligi

№	Nav va namunalari nomi	Ildizlar soni	Oʻsimlikdagi tup soni	Ildizlar uzunligi, sm	Poya uzunligi
1	Doʻstlik-4	17,7	3,3	8,3	22,3
2	Tixon	21,7	3,7	8,3	23,8
3	Kunak	18,0	3,0	8,1	25,1

4	Yarillo	16,3	3,0	6,0	25,8
5	Sardor	15,7	2,7	12,5	24,8
6	K.Prag	28,3	4,7	9,7	22,5
7	Sergiy	17,0	2,0	7,7	21,3
8	Xlebarob	10,0	2,7	3,7	15,6
9	PRAO-02	19,3	2,6	9,2	24,5
10	PRAG-48/1	18,3	3,0	9,9	23,6

Tuplash bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlarni Tixon 3,7 ta, Kumushsimon Prag 4,7 ta ni tashkil etdi. Tritikaleni to'liq pishish fazasida kuztganimizda esa quyidagicha natijalarni oldik:

2-jadval

Tritikalening to'liq pishish fazasidagip poya uzunligi va boshqoq soni

№	Nav va namunalari nomi	Poya uzunligi, sm	Bo'g'im oralig'i	Boshqoq uzunligi, sm	Boshqoqdagi don soni	Bitta boshqoqdagi don og'irligi, gr
1	Do'stlik-4	94,2	5,5	9,1	44,3	1,6474
2	Tixon	101,2	5,0	8,2	45,0	1,8623
3	Kunak	98,3	5,7	10,2	34,7	1,4691
4	Yarillo	97,9	5,5	9,3	35,5	1,2078
5	Sardor	106,1	5,0	10,9	46,2	1,9812
6	K.Prag	173,7	6,5	7,3	30,0	1,2836
7	Sergiy	88,2	6,0	9,5	38,2	1,7372
8	Xlebarob	88,02	6	9,5	38,25	1,7372
9	PRAO-02	118,70	6	12,07	51,33	1,4056
10	PRAG-48/1	121,35	5,5	11,65	49,25	1,7679

Poya uzunligi bo'yicha eng baland poyali nav Kumushsimon Prag navi bo'lib 173,7 sm ni, PRAG-48/1 kolleksiya namunasi esa 121,3 sm ni tashkil etdi. Boshqoqdagi don soni va og'irligi bo'yicha PRAO-02 kolleksiya namunasi 51,3 dona va og'irligi kamroq 1,4 gramm, Sardor navi esa 46,2 dona, 1,9 grammni tashkil etdi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, yem-xashak sifatida ekishga Kumushsimon Prag navini, PRAG-48/1, PRAO-02 kolleksiya namunalari tavsiya qilsak bo'ladi. Don hosildorligi bo'yicha esa Sardor, Sergiy, Xlebarob navlari va PRAO-02 kolleksiya namunasi tavsiya qilamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. I.U. Egamov, I.U. Egamov//Новости образования: исследование в XXI веке// Tritikalening tanlab olingan navlarining ekologik nav sinovi № 12(100), часть 1, Июль , 2023.170-175 betlar.
2. X.N.Atabayeva, J.B.Xudayqulov “O'simlikshunoslik” Toshkent-2018. b.117-119.

3. M.Mergoum, Helena Gymez-Macpherson//Triticale improvement and production // Food Agriculture Organization of the United Nations(FAO) Plant production and protection paper Rome, 2004 Pp 3-4.
4. D.Norboyeva// Academic Research in Educational Sciences// Tritikale va qurg‘oqchilik- Volume 4 , Issue 6.2023.P.110-115.
5. S.M.Aliqulov, J.E.Xidirov Tritikale navlari urug‘larining unib chiqish davrida qurg‘oqchilikka chidamligini baholash// Agrokimyo himoya va o‘simliklar karantini jurnali- №5 2023.b.90-91.
6. D.Norboyeva,O‘.Yuldoshev// Academic Research in Educational Sciences//Suv tanqisligi sharoitida tritikale nav namunalarining ayrim fiziologik ko‘rsatkichlari- Volume 5 , Issue 5.2024.b.220-226.